

A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA

Anak Bacelar Marinho¹
Diwlay Bacelar Marinho²
Francisca Rosinalva Cardoso Pereira Costa³
Liana Bacelar Marinho⁴

RESUMO: A utilização da teoria das inteligências múltiplas na disciplina de língua inglesa é uma estratégia importante no processo de ensino-aprendizagem. Pois ao serem identificadas e estimuladas, as diversas inteligências promovem a aprendizagem e a valorização do potencial de cada aluno. O presente trabalho teve como objetivo compreender a contribuição que a teoria das inteligências múltiplas tem para o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, tendo como ideia central as concepções de Howard Gardner. Para análise utilizou-se um questionário no qual se observou as aptidões de cada aluno, onde se descobriu quais inteligências sobressaem nos mesmos. A pesquisa foi feita com 20 alunos do 7º ano do turno vespertino na disciplina de inglesa. Ao trabalhar as inteligências em cada aluno, a escola abre caminho para uma educação do pensar onde o conhecimento não ficará acumulado, mas transformar-se à de modo social, físico e psicológico em cada aluno. O trabalho com as inteligências múltiplas nas aulas de língua inglesa possibilita um novo olhar do professor para com o aluno, do aluno para com o professor e consequentemente da escola com a sociedade e vice-versa.

Palavras-chave: Inteligências múltiplas. Língua inglesa. Ensino-aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho objetivou compreender a contribuição que a teoria das inteligências múltiplas tem para o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, tendo como ideia central as concepções de Howard Gardner.

Este trabalho também visa ainda destacar a relevância que a teoria das inteligências múltiplas tem no ambiente escolar. Nesse contexto, entende-se que,

¹ Graduanda do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba- FAP: E-mail: marinhoanak@gmail.com

² Graduanda do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba- FAP: E-mail: laydiwmarinho@gmail.com

³ Docente da Faculdade do Baixo Parnaíba- FAO: E-mail: rosinalva_cc@hotmail.com

⁴ Graduanda do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba- FAP: E-mail: anailbacelar@gmail.com

identificando as inteligências múltiplas de cada aluno o professor terá mais condições para ajudá-lo.

Para tal, é necessário que o professor, veja-se como atuante num papel de mediador de conhecimentos, como maestro que comanda instrumentos diferenciados, mas cada um com suas especificidades, sendo estas explícitas ou implícitas, mas que forma um conjunto essencial para o funcionamento da orquestra.

Vale ressaltar que cada ser humano possui um leque de inteligências, que podem ser exploradas e desenvolvidas. Por isso, a teoria das inteligências múltiplas contribui de forma significativa nas aulas de língua inglesa, seja através de novas experiências como criar, resolver problemas e produzir atividades como bens sociais e culturais, ou na forma que o professor-mediador organiza seu trabalho e comunidade cumpre o seu papel na escola.

Pode-se dizer que a abordagem dessa teoria na disciplina de língua inglesa, facilita a compreensão do conteúdo proposto. E o professor para atender alunos com grau de interesse diferenciado, precisa sair da zona de conforto, para produzir aulas que possa beneficiar tanto o aluno que se identifica com a disciplina quanto àqueles que não se identificam.

O professor como mediador do conhecimento é o canal por onde o aluno poderá receber instruções que o habilitará para o pleno exercício de compreensão e aceitação da disciplina e do próprio conteúdo escolar. Pois a aquisição de uma segunda língua não é um processo fácil, depende das aptidões e habilidades do indivíduo e a disponibilidade do mesmo para isso.

O professor precisa conhecer cada aluno de forma individual e atender as suas necessidades da melhor forma possível. É claro que as dificuldades sempre vão existir, mas elas devem ser fatores que podem servir de tentáculos para o progresso.

2 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

A Teoria das Inteligências Múltiplas foi desenvolvida por Howard Gardner um psicólogo norte-americano da Universidade de Harvard na década de 80 nos Estados Unidos da América (EUA). Essa teoria explica que cada pessoa é dotada de várias inteligências sendo que uma sobressai-lhe mais e que as outras devem ser estimuladas para que haja um pleno desenvolvimento de cada indivíduo.

Segundo Smole (1999, p. 8)

Gardner baseou sua teoria em muitas ideias diferentes, mas a principal delas sustenta que as pessoas manifestam as mais distintas habilidades – para compor uma música, construir um computador ou uma ponte, organizar uma campanha política, produzir um quadro, além de muitas outras, e que todas essas atividades requerem algum tipo de inteligência, mas não necessariamente o mesmo tipo de inteligência.

Efetivamente a teoria das inteligências múltiplas tem o propósito de fomentar novas maneiras de pensar, tornando-se prática pedagógica em muitas escolas, ao criar outras bases e diretrizes para a concretização da aprendizagem, e desenvolver estímulos as inteligências, além de cuidar de distúrbios relacionados a criatividade, atenção e memória.

Para Conceição (2011, p.49) “as teorias possibilitam, ainda, que as escolas convencionais acrescentem às suas funções instrucionais novos procedimentos voltados ao estímulo e à educação cerebral, transformando-se em um centro estimulador de inteligências”.

Pode-se dizer que o contexto social, a escola, e as atividades diferenciadas são fatores que podem intervir no desenvolvimento das inteligências. Que por serem uma competência cognitiva e individual, as inteligências manifestam-se e desenvolvem de forma única em cada pessoa. Essas inteligências são classificadas em:

Linguísticas – Manifesta-se pela capacidade de saber se comunicar, tanto de forma oral quanto na escrita. Sabe sobressair em debates, aprecia ler, ouvir, escrever, gosta de poesia e jogos com palavras; é bom orador e tem facilidade em estruturar ideias na hora de escrever. É desenvolvida em profissionais como: diplomatas, jornalistas, professores, poetas e escritores, publicitário, advogado. (SMOLE,1999)

Lógico-matemática – É característica em pessoas que gosta de símbolos, números, gráficos e cálculos. Tem precisão, gosta de resolver problemas, sabe explicar de forma clara o que faz e pensa, tem boa argumentação, gosta de realizar experimentos, além de usar raciocínio lógico. Essa inteligência se destaca em profissionais como: engenheiros, matemáticos, cientistas e físicos. (SMOLE, 1999)

Espacial – Está ligada ao estabelecimento de relações e padrões visuais. A pessoa que possui essa inteligência gosta de figuras, sabe traçar trajetões de forma excelente, sabe observar e realizar mudanças no espaço entende de forma fácil gráficos e mapas. São estimuladas através de fotografias, maquetes desenhos e quebra-cabeças. Essa inteligência está presente em: fotógrafos, engenheiros, pilotos de Fórmula 1, arquitetos, designers e artistas visuais. (SMOLE, 1999)

Musical – Manifesta-se em pessoas que é sensível aos ritmos, tons e sons e caracteriza-se pela audição. Envolve a aptidão para gostar de ouvir música, é sensível ao tom,

timbre e ritmo, gosta de cantar e de instrumentos musicais. Está associado a profissionais como: maestros, cantores, produtores musicais e compositores. (SMOLE, 1999)

Corporal-cinestésica - Refere-se à habilidade de controlar o corpo, sabe manejar e dominar objetos tem coordenação motora e expressão corporal. Tem ligação forte como o teatro, trabalhos manuais e com a dança. Nesta inteligência o movimento e o ritmo do corpo é algo importante, pois envolve o autocontrole e destreza, além de despertar uma consciência e sensibilidade nas pessoas que a possui, como: atores, artistas visuais, bailarinos, atletas, modelos, cirurgiões, artesãos e mecânicos. (SMOLE, 1999)

Naturalista – Manifesta-se em pessoas que tem forte ligação com a natureza como: paisagistas, ativistas ambientais, botânicos e biólogos e arqueólogos. A pessoa que possui essa inteligência entende sobre o mundo natural, gosta de observar e organizar ambientes naturais sabe reconhecer e classificar diferentes espécimes de animais e plantas. (SMOLE, 1999)

Intrapessoal – Manifestam-se na pessoa que sabe administrar seus sonhos, sentimentos, reflexões e ideais. É motivado, tem metas próprias, e consciência de seus sentimentos, gosta de trabalhar de modo independente, não gosta de ser igual aos outros. Reconhece seus limites e medos e utiliza isso ao seu favor, reflete sobre suas emoções e passa para outras pessoas. Essas são características de alguns profissionais como: teóricos, detetives, teólogos e filosóficos e líderes em diversas áreas. (SMOLE, 1999)

Interpessoal – Está ligada as pessoas que têm facilidade em relacionar-se com os outros com facilidade. As pessoas que possui esta inteligência comunicam e relacionam-se bem, tem domínio nas opiniões, gosta de atividades em grupo, entende as intenções dos outros, sabe cooperar e adaptar-se em ambientes diferentes. Este tipo de inteligência sobressai em profissionais como: professores, terapeutas, vendedores, psicólogos, médicos e políticos. (SMOLE, 1999)

Por isso a relação da teoria das inteligências múltiplas com ensino-aprendizagem de língua inglesa visa contribuir para adequar as aulas de acordo com as necessidades e facilidades de aprendizagem dos alunos conforme sua inteligência. Trata-se de um desafio para o professor, pois ele deve atribuir um significado ao conteúdo trabalhado e contextualizá-lo conforme o espaço de convívio de cada aluno, sendo preciso estratégias e métodos adequados para que as competências como pensar, criar, tocar, ver, sentir e ouvir sejam aguçadas.

Ensinar e aprender requer uma série de complementos totalmente distintos um dos outros, pois cada aluno tem um modo de aprender baseado no seu ritmo e na sua competência. Por isso faz-se necessário o professor investigar e avaliar a sua condição de docência, procurando saber quem é seu aluno e porque é importante que ele aprenda uma segunda língua. Para Towns (2012, p.28) é preciso:

[...] saber que os alunos aprendem por meio de categorias e níveis diferentes. Você será mais eficaz quando reconhecer o nível de aprendizado de cada aluno e ensiná-lo dentro daquele nível, de forma que cada um evolua para níveis mais elevados, conforme a própria categoria de aprendizado.

Para que isso aconteça faz-se necessário que o professor busque ferramentas apropriadas ou abordagens metodológicas diferenciadas. Para que as dificuldades encontradas como, atender alunos desmotivados com interesses diferentes seja suprido, através do reconhecimento do nível de aprendizado do aluno. O professor poderá descobrir qual a melhor estratégia para se ensinar, pesquisando, sendo flexível e modificando sua prática. Como diz Freire (1996, p.15): “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Não há ensino sem pesquisa sem pesquisa e pesquisa sem ensino”.

Por isso a abordagem das inteligências múltiplas na escola tem o propósito de facilitar a compreensão do conteúdo e introduzir metodologias que possa desenvolver o potencial do aluno, modificando assim a forma de ensinar e aprender. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's),

o que a aprendizagem de uma Língua Estrangeira vai fazer é: aumentar o conhecimento sobre a linguagem que o aluno construiu sobre sua língua materna, por meio de comparações com a língua estrangeira em vários níveis; possibilitar que o aluno, ao se envolver nos processos de construir significados nessa língua, se constitua em um ser discursivo no uso de uma língua estrangeira (BRASIL, 1999, p. 28).

O professor deve preocupar-se com a formação integral, humana e cidadã do aluno, e o uso da teoria das inteligências múltiplas na disciplina de língua inglesa facilita o ensino-aprendizagem através de estímulos diferenciados. Necessitando que o professor passe a planejar suas aulas de forma que cada aluno tenha um bom desempenho.

Segundo Charlot (2000 apud. SILVA, 2012), “existem é claro alunos que não conseguem acompanhar o ensino, que não adquirem os saberes que supostamente deveriam adquirir que não constroem certas competências, e não são orientados para a habilitação que desejariam, alunos que naufragaram e reagem com conduta de retratação, desordem e agressão”.

Em casos como esses a utilização dos métodos adequados por meio do professor deve proporcionar a cada aluno o desenvolvimento de habilidades para que se aprenda nas dificuldades. As causas das dificuldades de aprendizagem devem ser diagnosticadas e tratadas pelo professor para que se evite o fracasso escolar do aluno. Segundo Smole, (1999, p.17) “as escolas deveriam ser organizadas de maneira a garantir aos mais talentosos a possibilidade de chegar ao topo, e ao mesmo tempo, permitir que o maior número possível de alunos atingisse o conhecimento básico, da maneira mais eficiente possível”.

Nota-se que a aquisição de uma segunda língua não é um processo fácil, depende das aptidões e habilidades de cada indivíduo. Por isso faz-se necessário conhecer o potencial de cada aluno para propor atividades, lançar desafios e assim explorar as competências e criatividade de cada um. Dessa forma, a língua inglesa deve ser ensinada conforme o interesse do aluno, ao fazer com que o mesmo sinta o prazer de aprender, e se preocupe em buscar conhecimento. Os PCN’s (BRASIL, 2016, p.91) ressaltam que “a disciplina Línguas Estrangeiras na escola visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações educacionais”.

Associar a teoria das inteligências múltiplas com o ensino de língua inglesa contribui para que o aluno amplie suas habilidades comunicativas, compreenda as diferentes formas de comunicação e tenha a capacidade de resolver problemas.

Por muitos anos ensinar e aprender eram o único caminho capaz de produzir um efetivo processo educativo. Mas hoje, sabe-se que essa ideia ficou para trás e que ensinar e aprender requer uma série de complementos totalmente distintos um dos outros. Pois cada aluno tem um modo de aprender baseado no seu ritmo e na sua competência. Segundo Almeida Filho (2010, p.18) “a aula de língua estrangeira como um todo pode possibilitar ao aluno não só a sistematização de um novo código linguístico que o ajudará a se conscientizar do seu próprio, mas também a chance de ocasionalmente se transportar para dentro de outros lugares, outras situações, e pessoas”.

Tudo isso compreende uma série de trabalho que requer domínio e consciência de cada professor para que haja criação de um mecanismo eficazes nesse processo de desenvolvimento do aprendiz. Segundo Antunes, (2006) Gardner enfatiza que não existe “receita” pedagógica única e forma universal de se trabalhar as múltiplas inteligências. Porém, a escola deve valorizar o potencial que cada aluno possui, treinando suas aptidões e habilidades para a formação de pessoas comprometidas e equilibradas cognitivamente e

emocionalmente apesar dos conteúdos do currículo. Nesse caso, o conteúdo continua sendo importante, porém, deverá ser relacionado com conceitos, pois, assim poderá criar uma expectativa na mente do aluno despertando o dessa forma para que o mesmo faça associação entre semelhanças e diferenças e aplique o que aprendeu através dos conceitos abstruídos por ele próprio.

Segundo Lebar, (2009), Johan Friedrich Herbart defendia que o aluno precisa aprender através da preparação, apresentação, associação e generalização. Com esse procedimento sistemático o aluno recebe ideias novas que o possibilitam de produzir novas ideias, assim Herbart quis dizer que o principal talento pedagógico era a capacidade de fazer associações entre ideias novas e antigas. Além de Herbart e Lebar (2009, p.39) explica que:

Rousseau penetrou fundo no coração do processo educacional quando proclamou que a curiosidade e a utilidade deviam ser a força motriz por trás do aprendizado. Se o desejo de aprender fosse cultivado no aluno, qualquer método funcionaria. A orientação deve respeitar o caráter e os interesses naturais do aluno. A moralidade e a disciplina são aprendidas quando o aluno vivencia as consequências de seu comportamento.

Com isso percebe-se que o aluno precisa saber para que serve o assunto que vai estudar, pois só assim o professor poderá ser capaz de definir ao final de sua aula se houve interesse por parte do aluno. Além disso, o professor de língua inglesa precisa continuar sua formação, pois além de salas de aulas lotadas e alunos desmotivados é preciso enfrentar o descaso de muitos pela aprendizagem de uma segunda língua.

O professor que ensina a língua inglesa deve repensar a sua prática, pois aprender e ensinar envolve a reconstrução de conceitos sobre ensino-aprendizagem. Almeida Filho (2010, p.27) diz que “além das dificuldades que o aluno enfrenta, existem ainda outras adversidades presentes em uma sala de aula. O preparo e a condução pelo professor deve ser profissional, evitando ser refém do livro didático. Fazendo com que aluno não se veja como pessoa em formação e superação”.

Ensinar língua inglesa para alunos cujas ações e comportamentos mostram diferentes tipos de inteligências, requer a utilização de metodologias variadas pelo professor. Em uma sala de aula há alunos que gostam de produzir desenhos, pintar, outros manifestam interesses pela música, ou aquele que desenvolve cálculos matemáticos de forma precisa. Existem aqueles que preferem o esporte, ou ficar escrevendo poesias, músicas e histórias. E outros que são modelos de líderes para a classe. Alguns que sabem ter controle das suas emoções, além daqueles que sabem perceber o ambiente, descrever e localizar objetos com facilidade.

Para Smole (1999, p.19) “essa perspectiva nos permite olhar para os alunos de modo mais amplo e descobrir que eles podem ser ‘inteligentes’ não apenas em línguas e matemática, mas também no modo de movimentar seu corpo seguindo uma música, no modo de produzir uma escultura, ou na maneira de se relacionar com os outros”.

Torna-se um desafio ao professor fazer essa associação entre inteligências de seus alunos e ensino de língua inglesa, pois tem que enfrentar os problemas educacionais relacionados à escolha do material adequado, o método a ser trabalhado, se pode ou não inserir novos meios para que haja retorno do que é ensinado. Para Franze (2010, p.4,5):

É nesse contexto que buscamos na Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner um caminho para conseguirmos com que os alunos atinjam o sucesso e, ao mesmo tempo, o sucesso do professor ao ver seu maior objetivo realizado. Devemos então, assumir as diferenças e buscar trabalhar elas, fazendo com que a inteligência seja usada a favor do aluno, e não contra ele. Os alunos devem ser tratados como indivíduos capazes de construir, modificar e integrar ideias; para tanto, precisam ter a oportunidade de interagir com outras pessoas com objetos e situações que exijam envolvimento, dispondo de tempo para pensar e refletir acerca de seus procedimentos.

A língua por ser um instrumento de comunicação envolve o aluno com sua cultura, educação e processos comunicativos, por isso o ensino de língua inglesa é um desafio que proporciona recompensa de forma linguística, cognitiva, social e emocional.

Todas as pessoas possuem as oito inteligências que pode ser desenvolvida em um nível adequado de competência, sendo que para isso deve receber estímulos. Por isso o professor precisa desempenhar o papel de um estimulador de inteligências para que os alunos tornem-se competentes e melhores. Franze, (2010, p. 10) diz que:

Numa sala de aula de inteligência múltiplas, o professor deve mudar continuamente seu método de apresentação, de linguístico para o espacial, e para musical, e assim por diante, frequentemente combinando as inteligências de maneira criativa. O professor pode desenhar no quadro-negro ou exibir um filme para ilustrar uma ideia. Ele pode tocar música em certa parte da aula, para montar o cenário para uma atividade, para esclarecer um ponto ou para criar um clima de estudo.

O desafio maior é conhecer cada aluno como ele realmente é, do que é capaz de fazer e quais são suas capacidades e interesses. Ao desempenhar o papel de estimulador de competências, o professor faz com que a aprendizagem seja mais fácil para o aluno.

Para entender às necessidades de cada aluno é preciso propor condições para atingir os objetivos individuais de cada aluno. Pois as inteligências se configuram de maneira conjunta, todas as pessoas têm parcelas expressivas de cada uma das inteligências, elas nunca se manifestam de forma isolada no comportamento humano. Por isso a comunicação é

importante nas aulas de língua inglesa para que seja construído elos de ligação, entre as noções intuitivas do aluno e o que realmente o professor quer ensinar.

O professor de língua inglesa precisa auxiliar o aluno para que haja interação entre os mesmos na hora de construir conhecimento, através de uma nova forma de pensar nas ideias, e assim ao clarear seu próprio pensamento o aluno passa a construir significados. Smole (1999, p.30) diz que:

Representar, ouvir, falar, ler e escrever são competências básicas de comunicação. Por isso, sugerimos que o ambiente previsto para o trabalho contemple momentos para: produção e leitura de textos; trabalho em grupo; atividades de jogos; elaboração de representações pictóricas; elaboração de livros pelos alunos.

O professor precisa saber que os alunos aprendem por meio de categorias e níveis diferentes, só assim será capaz de reconhecer e ensina-lo dentro do nível de aprendizado de cada um deles. Towns, (2012) afirma que os psicopedagogos sugerem seis níveis de aprendizado que são: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Esses níveis quando for colocado em pratica servem para notar que de um mesmo conteúdo os alunos podem aprender fatos distintos da mais variada forma. O professor deve perceber que seus alunos têm pais diferentes, tem influências culturais, interesses e passatempo diferentes, por isso quando mais compreender o aluno melhor. Conforme Lebar (2009, p.41):

O aluno aprende fazendo, o que envolve não apenas sua mente, mas todo seu ser, pois agir é algo intrínseco à natureza humana. Tal atividade não consiste em ficar pulando de um interesse para outro, nem em enterrar-se até o pescoço em trabalhos inúteis, mas em uma investigação inteligente e direcionada a um propósito que possui significado para o aluno.

Diante disso pode-se dizer que a utilização da teoria das inteligências múltiplas no ensino de língua inglesa, ajuda no processo de ensino-aprendizagem de diversas maneiras, através do convívio do professor com o aluno e do aluno com o professor. As dificuldades nunca serão supridas de uma hora para outra, e sempre vão existir várias inteligências em uma sala de aula, mas o professor deve planejar suas aulas conforme a maneira de obter o máximo possível de seus aprendizes.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A escola onde foi realizada a pesquisa caracteriza-se por atender a alunos do 6º ao 9º ano e funciona em três turnos: matutino, vespertino e noturno. A pesquisa foi feita com 20

alunos do 7º ano do turno vespertino. Para análise desse projeto foi utilizada a técnica de coletas de dados: bibliográfica e questionários.

A análise da bibliografia teve como objetivo colher evidências que complementasse a outra técnica de coletas de dados, nesse caso o questionário. O questionário aplicado aos alunos foi um teste produzido pelo Estúdio Jovem da Editora Abril, retirado do site Guia do Estudante, intitulado Inteligências: desperte seu potencial! inspirado na Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner. Como era um teste online o questionário foi reproduzido e levado até os alunos. Depois de aplicado aos alunos, as respostas coletadas foram trazidas e feitas no teste online para que assim fosse colhido o resultado.

A pesquisa classificou-se quanto à forma de abordagem do problema como quantitativa e qualitativa. Pois a pesquisa quantitativa é importante nas situações que exigem um exploratório, para um conhecimento mais profundo do problema ou objeto da pesquisa. E a qualitativa caracteriza-se pela ênfase nos sujeitos e no papel da ciência como agente transformador da realidade. Além de ter o ambiente natural como fonte direta para obtenção dos dados e o pesquisador como o instrumento fundamental para a coleta de dados.

Quanto aos objetivos a pesquisa classificou-se como exploratória, pois foi “realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado” (VERGARA, 2013, p.42). Quanto aos meios classificou-se como pesquisa bibliográfica e de campo. Bibliográfica porque “é o estudo desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral” (VERGARA, (2013, p.43). E a pesquisa de campo é uma “investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou dispõe de elementos para explica-lo” (VERGARA, 2013, p.43). Sendo que o elemento utilizado para explicação desta pesquisa foi o questionário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o resultado obtido através do questionário feito com os alunos pode-se notar que os mesmos tem duas ou mais inteligências que se sobressai, mostrando assim que essas inteligências se forem estimuladas de forma correta nos alunos, poderá haver mudança no comportamento e aprendizagem dos mesmos. A intenção, ao se analisar todos os instrumentos de pesquisa, era de associar pontos característicos que trouxesse respostas às nossas perguntas.

Através dessa pesquisa verificou-se que de 20 alunos pesquisado, 40% mostrou possuir a inteligência Interpessoal e 40% a Corporal-cinestésica como a mais desenvolvida. Em seguida vêm a inteligência Espacial com 10% dos alunos, 5% ficou com a inteligência Lógico-matemática. Em 20% dos alunos predomina a inteligência Linguística e 20% também a inteligência Naturalista. A inteligência Intrapessoal foi detectada em 15% dos alunos.

Tabela 1 Comparação dos resultados das Inteligências Múltiplas entre os alunos pesquisados

INTELIGÊNCIAS	%
Interpessoal	40%
Corporal-cinestésica	40%
Espacial	10%
Lógico-matemática	5%
Linguística	20%
Naturalista	20%
Intrapessoal	15%

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2014)

A partir desse resultado fica claro que em uma sala de aula tem-se variadas formas de pensar. Percebe-se que as inteligências Interpessoal e Corporal-cinestésica estão no mesmo patamar de igualdade. Sendo que a inteligência Lógico-matemática ficou com menor porcentagem. A Linguística e Naturalista também tiveram resultados iguais, vindo depois a inteligência Intrapessoal e Espacial, respectivamente.

A classificação dessas inteligências em Linguísticas – (fala e escrita), Lógico-matemática (facilidade em lidar com os números e raciocínio-lógico), Espacial (facilidade com os movimentos), Sonora ou Musical (gostar de cantar e tocar), Corporal-cinestésica (coordenação motora, expressão corporal), Naturalista (ligado às Ciências Naturais), Intrapessoal (trabalha de modo independente), Interpessoal (relaciona-se bem), mostra que elas atuam em conjunto sistematicamente nos alunos.

Um dos critérios a se observar com esse trabalho é o caráter que a teoria das Inteligências Múltiplas tem a contribuir com um ensino diferenciado de língua inglesa. Este resultado é a comprovação de que essas inteligências não agem de forma independente, mas em conjunto. Como diz Antunes (2001, p.15): “ Ainda que as inteligências humanas atuem de forma integrada como sistema, é possível direcionar estratégias e jogos para aguçar sensibilidades e competências como pensar, criar, tocar, ver e muitos outros”.

Na convivência em sociedade é necessária a combinação dessas inteligências, porque além dos alunos terem inteligências diferentes entre si, eles só poderão se desenvolver de forma física, emocional e material através de fatores biológicos, culturais e tecnológicos. Esses fatores serão benéficos se houver reconhecimento de como é fundamental a identificação dessas inteligências em cada aluno.

Habilidade para criar, resolver problemas e contribuir em um contexto cultural, ao ser posto em evidência com base nos conhecimentos das inteligências que os alunos possuem, pode ser de relevância no contexto de uma sala de aula. Quando o professor descobrir que inteligência predomina em seu aluno, fica até mais concebível prover um ensino onde a base não está em saber qual disciplina o aluno sabe mais. Mas, a tarefa principal será a de formar um aluno atuante para viver em sociedade, com a capacidade de criar, e resolver problemas através das diferentes capacidades cognitivas e de acordo com o contexto social.

Saber quais inteligências predomina nos alunos é de fundamental importância para o professor de língua inglesa, pois muitas coisas do contexto escolar podem ser revistas e até modificadas. O professor poderá valorizar em seus alunos não só a inteligência linguística e lógico-matemática, mas todas as inteligências, visando o aprimoramento do aluno em todos os aspectos. Conforme Antunes (2002, p.15) “Acreditamos que não existe espaço para que a revelação do saber se faça apenas pelas vias linguística e / ou lógico-matemática, aceitando que tudo quanto aprendemos pode ser apresentado através de inúmeras linguagens; acreditamos, portanto, que todo aluno opera múltiplas inteligências e que todo educador necessita acreditar-se em estímulo dos mesmos”.

Através do resultado desta pesquisa fica claro que é preciso se ter preocupação com o fracasso escolar de determinados alunos. E não impor isso como falta de inteligência, pois ao se detectar que tipo de inteligência o aluno possui, fica mais evidente o modo de se planejar algo que venha atender a suas necessidades dentro da disciplina, fazendo com que seja elevado seu nível de compreensão.

Portanto, com base na teoria das inteligências múltiplas e com o resultado que foi obtido nesta pesquisa é preciso que os alunos sejam estimulados para que haja um entendimento profundo da disciplina de língua inglesa visando assim um desenvolvimento das respectivas inteligências em cada aluno.

5 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se considerar que o conhecimento da Teoria das Inteligências Múltiplas pode trazer benefícios importantes no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. A identificação das inteligências desenvolvidas no aluno, por parte dos professores, poderá ativar habilidades diferenciadas que resultará em melhores formas de aprendizado. De modo geral foi possível comprovar que um aluno possui mais de uma inteligência e o desenvolvimento destas e das outras que não são tão acentuadas dependerá de trabalho que visem à estimulação das mesmas. Pois, é nas atividades rotineiras que o aprendizado deve ter resultado.

A rotina de uma sala não deve ser motivo de desordem, falta de atenção e deleixo em aprender. Nem tampouco a estrutura inadequada deve ser motivo de empecilho para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de língua inglesa. É importante destacar que no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa exige-se esforço e vontade para que seja concretizado. Pois a formação do aluno dependerá da construção de conhecimentos que só será adquirido através de ferramentas que proporcione nele o prazer em aprender, capacitando-o na busca de novas informações.

Metodologias adequadas é outro fator decisivo para a estimulação das inteligências nos alunos, ao se utilizar métodos desenvolvidos com base nas inteligências de cada aluno. Assim, o professor estará criando jeito novo de ensinar e aprender que resultará em maneiras diferenciadas de pensar, ou seja, criará outras bases e diretrizes para a concretização da aprendizagem. Daí o professor estará desenvolvendo estímulos às inteligências, além de cuidar de distúrbios relacionados à criatividade, atenção e memória.

Não é só aprender os conteúdos do currículo que fará um aluno inteligente, independente de qual inteligência possui, o que vai concretizar o ensino-aprendizagem é o modo de se perceber esse aluno. Cada aluno é único com uma ou mais inteligências, e se o professor compreender isso terá aluno mais concentrados, convictos da realidade em que vive.

No que se refere ao trabalho com essa teoria, a primeira coisa que se deve fazer é analisar quais as inteligências predominantes na sala de aula. Pois, ao se obter esse resultado faz-se necessário atender essa necessidade, dando oportunidade de os alunos manterem viva sua inteligência desenvolvida e estimular as menos desenvolvidas. Portanto, as atividades que devem ser desenvolvidas precisam ter como objetivo o aperfeiçoamento tanto das inteligências que forem identificadas quanto daquela que é menos desenvolvida, pois elas atuam em conjunto.

THE CONTRIBUTION OF THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN THE PROCESS OF TEACHING – LEARNING ENGLISH

ABSTRACT: Using the theory of multiple intelligences in the English discipline is an important strategy in the teaching-learning process. For when they are identified and encouraged, the various intelligences promote learning and to exploit the potencial of each student. This study aimed to understand the contribution that the theory of multiple intelligences have for English language teaching-learning process, with the central idea conceptions of Howard Gardner. For analysis, we used a questionnaire in which we observed the skills of each student, where it was discovered which intelligences stand in them. The survey was conducted with 20 students from the 7th year of the afternoon shift in the English discipline. When working intelligences in each student, the school gives way to an education of thinking where knowledge will not be accumulated, but turn to the social order physical and psychological in each student. Working with multiple intelligences in the English language classes enables a new look to the teacher with the student, the student to the teacher and consequently school with society and vice versa.

Keywords: Multiple intelligences. English language. Teaching and learning.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Celso. **Alfabetização emocional: novas estratégias**. Petrópolis. RJ: Vozes, 1999.
- _____. **Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências**. 4. ed. Petrópolis,RJ: Vozes, 1999.
- _____. **Inteligências múltiplas e seus jogos: introdução**, vol. 1. Petrópolis,RJ: Vozes, 2006.
- _____. **Inteligências múltiplas e seus jogos: inteligência espacial**, vol. 4. Petrópolis,RJ: Vozes, 2006.
- ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. **Dimensões comunicativas no ensino de línguas**. 6 ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010.
- CONCEIÇÃO, Valdenilda Lopes França da. **Inteligências múltiplas e o desafio do seu uso na EB. Ensinador Cristão**. Rio de Janeiro, ano 12-nº 46-abri-mai-jun/2011.
- ESTUDANTE, Guia do. **Inteligências Múltiplas: desperte seu potencial!**. Disponível em:<<http://guiadoestudante.abril.com.br/testes-vocacional/descubra-inteligencia-multipla.shtml>. Acesso em: 28/10/2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 2 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

FRANZE, Luciane Santos. **Inteligências múltiplas e motivação para a aprendizagem da língua inglesa.** Disponível em:

<<http://www.diaadiaeducacao.p.gov.br/portals/pde/arquivos/1064-4.pdf>> Acesso em: 04/06/2014.

GIANINI, T. A mente o vivo e em cores. **Veja.** São Paulo, ed. 11, n.10 p.81, mar.2013.

LEBAR, Lois E. **Educação que é cristã.** Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2009.

MORGENROTD, Aparecida; RAMOS, Patrícia. **As inteligências no ensino da língua inglesa.** Disponível em:

<http://www.fag.edu.br/novo/pg/institucional/congressoeducacao/arquivos/AS_INTELIGENCIAS_NO_ENSINO_A_LINGUA_INGLESA.pdf>. Acesso em: 28/05/2014.

SMOLE, Kátia Cristina Stocco. **Múltiplas inteligências na prática escolar.** Cadernos da TV Escola. Brasília: Ministério da Educação, Secretária de Educação a Distância, 1999.

SILVA. Uilma Rezende da. **A teoria das inteligências múltiplas e sua importância para auxiliar nos problemas de aprendizagem.** Disponível em: <

[http://www.jornaldaeducacao.inf.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1604#myGallery1-picture\(7\)](http://www.jornaldaeducacao.inf.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1604#myGallery1-picture(7))>. Acesso em 21/10/2013, 15h35min.

SANTOS. Eliana Santos de Sousa e. **O ensino da língua inglesa no Brasil.** Disponível em:

<http://www.babel.uneb.br/n1/n01_artigo04.pdf> Acesso em: 13 de maio de 2014.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental.** Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em:

<http://portal.me.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrageira.pdf>. Acesso em: 29/04/2014.

TOWNS, Elmer L. **O que todo professor de escola dominical deve saber.** Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2012.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projeto de pesquisa em administração.** 14. ed. São Paulo: Atlas, 2013.